

AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING ASOSIY OQIMLARI VA ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Rustamov Jaxongir

“Mahalla va oila” ilmiy tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Fozilov Xamidulla

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar mehnat migratsiyasining sabablari va omillari yoritilgan, dunyo mamlakatlarida ayol mehnat migrantlari soni va ulushi tahlil qilingan, ayollar mehnat migratsiyasining asosiy oqimlari va zamonaviy yo'nalishlari keltirilgan

KIRISH. Xalqaro mehnat migratsiyasining zamonaviy xususiyatlaridan biri bu uning-feminizatsiyalashuvidir. Og'ir jismoniy mehnat talab qilmaydigan sohalarning, xususan xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi va bandlik tarkibining transformatsiyalashuvi kabi jahon iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarishlar, xususan xizmat ko'rsatish sohalarning rivojlanishi global mehnat migratsiyasining muhim bir qismiga aylangan ayollar mehnat migratsiyasining shakllanishiga va rivojlanishiga turtki berdi. Bandlik tarkibidagi bunday transformatsiyalashuv bilan bir qatorda rivojlangan mamlakatlarda tug'ilishning kamayishi va kishilarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligini ortishi qariyalar sonining ko'payishiga va ularni parvarishlovchilarga, mazkur mamlakat aholisining moddiy farovonligini yaxshilanishi va ayollarning jamiyat hayotidagi ishtirokining faollashuvi esa, uy xizmatchilariga bo'lgan talabning ortishiga olib keldi.

Ayollar migratsiyasi masalalari bir qator olimlar va ilmiy tadqiqotchilar M.Morokvasik, L.N.Dey, A.Ichduygu, S.Kastdes, M.Miler, X.Zlotnik, O.P.Koshulkolar bilan bir qatorda xalqaro tashkilotlar tomonidan ham tadqiqotlarning muhim yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi. Ayollar migratsiyasini tadqiq etgan olimlar ichida Anderson, Fizatsekliya va Lutzlarmazkur jarayonni “Women in development” ya'ni “Ayollar taraqqiyotda” yondashuviga asoslanib, ayollar mehnat migratsiyasi ko'lamining kengayishiga globallashuv, iqtisodiy taraqqiyot va ayollarni band qiluvchi tarmoqlarning kengayishi bilan bog'liq deb hisoblaydilar [1].

Ishsizlik, qashshoqlik, qarzdorlik, uy-joyga ega bo'lmaslik, muhtojlik kabi iqtisodiy sabablar bilan bir qatorda oilalardagi kelishmovchiliklar, ajrimlar va ayollarning o'zi va farzandlarini bilim olishga va rivojlanishga bo'lgan intilishlari kabi ijtimoiy omillar ham migratsiyaning mazkur yo'nalishini rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Ayollar mehnat migratsiyasi uning ishtirokchilari uchun daromad topish va iqtisodiy muammolarni hal qilish hamda professional jihatdan o'sish kabi ijobiy imkoniyatlarni yaratishi bilan bir qatorda odam savdosi, jinsiy zo'rvonlik, diskriminatsiya va tahqirlash qurboniga aylanishlariga zamin yaratmoqda.

Shu bilan birga erkaklardan farqli ravishda ayollar retsipiyent jamiyatga va keyinchalik migratsiyadan qaytgach o'z vataniga moslashishda, oilada o'z o'rnini va mavqe'ini tiklashda, farzandlar tarbiyasini nazorat qilishda, avvalgi professional ko'nikmalarining eskirishi tufayli talabgirlikning susayishida, ishlash qobiliyatini yo'qotganda pensiya bilan ta'minlanish kabilarda muammolarga uchrashi ularning ruhiy va jismoniy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy hol.

Ayollarning jismoniy va ruhiy jihatdan nosogʻlomligi esa, bu butun bir oilaning yoki jamiyatning maʼnaviy nosogʻlomligini keltirib chiqarishi, muaqarrar.

ASOSIY QISM. Ayollar mehnat migratsiyasining rivojlanishi sharoitida donor mamlakatlarda faqatgina otasi yoki onasi bor yoki umuman ota-onasiz oʻsayotgan oilar va ajrimlar, farzandlari parvarishga muhtoj qariyalar soni ortib bormoqda, tugʻilish koʻrsatkichlari va oila qurish soni qisqarmoqda, baʼzan esa, ayol migrantlarning or-nomusiga boʻlgan ishonch va ularga boʻlgan hurmat susaymoqda. Bu esa, mazkur mamlakatlardagi iqtisodiy muammolarni hal etish maqsadida salbiy oqibati katta boʻlgan ijtimoiy muammolarning yuzaga kelishiga va mamlakatda ijtimoiy bosimning ortishiga olib kelmoqda.

Bu borada tadqiqotchi O.P.Koshulko ayollar mehnat migratsiyasi bu bir tarafdin qisqa muddatda ayollarning farzandlariga sifatli taʼlim berish va ularning moddiy farovonligini yaxshilash kabi imkoniyatlarni yaratsada, boshqa tomondan bu uzoq muddatli istiqbolda ularning shaxsiy va professional jihatdan oʻsish imkoniyatlarini yoʻqolishiga olib keladi [2]. Professional koʻnikmalarning vaqt oʻtishi bilan maʼnaviy eskirishi hamda uni rivojlantirish uchun investitsiya sarflanmasligi inson kapitalining yoʻqolishiga olib keladi.

Mehnat migratsiyasi kabi ayollar migratsiyasi ham qonuniy, yarim qonuniy va noqonuniy shakllarga ega. Ayollarning qonuniy migratsiyasi kichik xajmga ega boʻlib, bu ularga retsiyent mamlakatga qonuniy kirib borish, u yerda qolish va rasmiy shartnoma asosida, xavfsizliklari taʼminlangan holda ishlash imkoniyatini beradi. Nisbatan katta xajmga ega boʻlgan va yuqori darajada xavfli hisoblangan ayollarning noqonuniy migratsiyasi esa, retsiyent mamlakatga qisqa muddatli turistik vizalar va yoki noqonuniy ravishda kirib kelgan ayol migrantlar hisobiga shakllanib, ular qonuniy yoki yarim qonuniy sektorlarda ish beruvchining qaroriga qaram shaklda ishlashga majbur boʻladilar. Shu sababli ham ular koʻp hollarda diskriminatsiya, tahqirlash va zoʻravonlik qurboniga aylanib qoladilar. Ayollarning yarim qonuniy mehnat migratsiyasi ham katta hajmga va yuqori xavfga ega boʻlgan yoʻnalish boʻlib, ularga aksariyat hollarda oʻz vatanlarini tark etishlaridan oldin retsiyent mamlakatda rasmiy ishga joylashtirish vaʼda qilinsada, ammo mamlakat chegerasini kesib oʻtishlari bilan ularning shaxsni tasdiqlovchi xujjatlarining olib qoʻyilishi, ularning odam savdo qurboniga aylanishlariga olib keladi.

Ayollar mehnat migratsiyasining rivojlanishiga bir qancha omillar taʼsir koʻrsatmoqda. Tahlillarning koʻrsatishicha, Rossiyadan Qirgʻizistonga yoʻnaltirilgan mehnat migratsiyasining 40%ini, Tojikiston va Oʻzbekistonda esa, 20%ga yaqini ayollar mehnat migratsiyasi tashkil etadi [3]. Shu oʻrinda tadqiqotchilar ular orasida nisbatan yuqori mavqʻega ega boʻlganlar soni ham ortib borayotganini taʼkidlashadi [4]. N.Richixinaning fikricha, zarur taʼlim darajasiga ega boʻlish, kareera zinapoyalarida koʻtarilish, teng xuquqli va mustaqil boʻlish istagi xalqaro kompaniyalarda faoliyat koʻrsatyotgan ayollarning sonining ortishiga xizmat qilmoqda [5]. Olimlar M.Sekach va S. Mostikovlar esa, bu borada ayollarning oʻz kuchiga ishonish va hayotini mustaqil tashqil etish istagi bilan bogʻliq psixologik omillar muhim rol oʻynashini taʼkidlaganlar [6].

Tadqiqotlarning koʻrsatishicha, ayollar mehnat migratsiyasining sabablari mamlakatlar kesimida farqlanadi. Masalan, Tojikistonlik va Qirgʻizistonlik ayol mehnat migrantlari uchun daromad topish, oila qurish va shahsiy hayotini yoʻlga qoʻyish kabi omillar, boshqirdistonlik ayol migrantlar uchun esa, farzandlariga taʼlim va tarbiya berish, uy-joy qilish, qarzlarda qutilish, yaqin kishilarini davolatish uchun daromad topish kabi holatlar ularning boshqa mamlakatga borib ishlari uchun turtki bermoqda [7]. Empirik tadqiqotlarning natijasiga koʻra, respondentlarning 84%i ayollar mehnat migratsiyasi ularning hayoti va karerasi uchun ijobiy ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlasa,

respondentlarning 62,4 %i esa, mazkur jarayon retsiyent mamlakat va hudularga ijobiy ahamiyat kasb etishini ta'kidlaganlar [8]. 2021 yil holatiga ko'ra, dunyo bo'ylab migrantlar soni 281 million kishini, ularning 48%ini ya'ni, 135 millionini ayol migrantlar tashkil qiladi. Dunyo bo'ylab aynan mehnat migrantlari esa, 169 million kishini tashkil qilgan bo'lib, ularning 41,5%ini, ya'ni 70,1 millionini ayollar tashkil qilgan [9].

1-jadval. Eng ko'p ayol mehnat migrantlariga ega top 5 ta mamlakat

AQSH	26,2 million
Germaniya	7,9 million
Rossiya	5,9 million
Buyuk Britaniya	4,9 million
Fransiya	4,4 million

Manba: Migration data portal// Dashboard sub-pages | Migration data portal

Mamlakatlarning rivojlanganlik darajasi ayol migrantlar ulushiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, ayol migrantlarning ulushi quyi daromadli mamlakatlarda 49,6%dan 49,8%gacha ortgan bo'lsa, o'rta daromadli mamlakatlarda 48,3%dan 45,6%ga hamda o'rta daromadli yuqori bo'lgan mamlakatlarda 48,7%dan 42,8%gacha qisqargan. Ayol mehnat migrantlarining 69,7%i yuqori daromadli, 19,2%i o'rtachadan yuqori daromadli, 8,3%i o'rtachadan quyi daromadli hamda 2,8 %i quyi daromadli mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadilar.

Ayol migrantlar jami ishchilarning 5%ini tashkil qilib, ularning 18%i yuqori daromadli, 2,3%i o'rtachadan yuqori daromadli, 1,5%i o'rtachadan quyi daromadli hamda 1,4 %i quyi daromadli mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadilar [11].

2-jadval. Ba'zi mamlakatdagi jami bandlarga nisbatan ayol migrantlarning ulushi

Yuqori daromadli mamlakatlar							
Afrika va Arab mintaqasi		Amerika		Osiyo va Tinch okeani mintaqasi		Yevropa va Markaziy Osiyo	
Saudiya Arabistoni	15%	Kanada	52%	Parau	98%	Latviya	33%
BAA	58%	Urugvay	88%	Brunei	98%	Belgiya	41%
Seyshel orol.	96%	AQSH	95%			Malta	72%
O'rta daromadli yuqori mamlakatlar							
Iordaniya	77%	Guatemala	38%	Tailand	80%	Turkiya	22%
Botsvana	79%	Kolumbiya	52%	Eron	82%	Gretsiya	88%
Livan	81%	Meksika	92%	Tuvala	87%	Rossiya	95%
O'rta daromadli quyi mamlakatlar							
Misr	50%	Nikaragus	49%	Indoneziya	90%		
Sudan	69%	Xonduras	92%	Bangladesh	97%		
Mavritaniya	88%	Boliviya	95%	Solmon orollari	98%		
Quyi daromadli mamlakatlar							
Burkina Faso	64%			Afg'oniston	93%	Tojikiston	99%
Gambia	80%			Nepal	97%		

Manba: Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers//Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers - ILOSTAT

Dunyo bo'ylab 15 yoshdan katta bo'lgan jami aholining 3,8%ini mana shu yoshdagi ayol migrantlar hamda jami ishchilarning 5%ini ayol migrantlar tashkil qiladi. Ayol migrantlar jami ayol mehnat resurslarining 63,5%ini tashkil qiladi. Xususan, mazkur ko'rsatkich yuqori daromadli mamlakatlarda 67,8%ni, o'rtachadan yuqori daromadli mamlakatlarda 64,8%i, o'rtachadan quyi daromadli mamlakatlarda 43,1%ni hamda quyi daromadli mamlakatlarda 48,7 %ni tashkil qiladi.

Ayol migrantlar asosan, uy xizmatlari, qishloq xo'jaligi sohasi, mehmonxona biznesi, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ijtimoiy sohalarda faoliyat ko'rsatadilar. Masalan, ular Yevropada asosan, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohalarda faoliyat ko'rsatadilar. Xususan, Ispaniya va Gretsiyada mehmonxona biznesida, Buyuk Britaniyada tibbiyot sohasida, Italiyada ta'lim sohasidagi ayol migrantlarning ulushi yuqori.

Yevrostat ma'lumotlariga ko'ra, Yevropadagi 25-54 yoshdagi oliy ma'lumotli migrant ayollarning 30%dan ortig'i yuqori malakaga ega bo'lib, ular fan, texnologiya, matematika va tibbiyot kabi STEMM sohalari bo'yicha mutaxassis hisoblanadilar [12]. Bunday ayol migrantlar orasida bilimlar iqtisodiyotiga asoslangan tajriba va ko'nikmalarning mavjudligi ularning zamonaviy va yirik kompaniyalardagi bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan intilishlarini oshiradi.

3-jadval. Ba'zi mamlakatlarda oliy ma'lumotli ayol migrantlarning ulushi

Yuqori daromadli mamlakatlar		O'rta daromadli mamlakatlar		Quyi daromadli mamlakatlar	
Italiya	15%	Tailand	1%	Gambia	6%
Gretsiya, Brunei	18%	Kiribati	7%	Gvineya	8%
Latviya, Germaniya	21-22%	Namibia	16%	Nepal	8%
Ispaniya, Fransiya	28%	Montenegro	27%		
Avstriya, Belgiya, Gollandiya	30-33%	Maldiv	30%		
Shvetsiya, AQSH	39-40%				
Buyuk Britaniya	46%				
Irlandiya	49%				

Manba: Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers//Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers - ILOSTAT

Oliy ta'limga ega bo'lgan mehnat qilish yoshidagi ayol migrantlar mintaqalarda taqsimlanishiga e'tibor qaratsak, yuqori daromadli mamlakatlarda ularning ta'lim darajasi yuqoriroq ekanligiga guvoh bo'lamiz [13]. Ammo shu o'rinda, ayol mehnat migrantlari orasida xorij mamlakatlarida o'rta va yuqori malakani talab qiluvchi sohalarda faoliyat ko'rsatayotganlar bilan bir qatorda norasmiy ravishdagi uy xizmatchisi, enaga, qariyalar parvarishlovchi past malaka talab qiluvchi ishlarda ish beruvchiga butunlay qaram bo'lib qolib ishlayotganilari ham ko'pchilikni tashkil etadi.

4-jadval. Eng oddiy kasblarda mehnat qiluvchi ayol migrantlarning ulushini mintaqalar kesimidashi ulushi

Mamlakatlar	Eng quyi ko'rsatkich		Eng yuqori ko'rsatkich	
Yuqori daromadli mamlakatlar	Yaponiya	8,1%	Saudiya	74%
O'rta daromadli mamlakatlar	Mongoliya	2,4%	Livan	88%
Quyi daromadli mamlakatlar	Gvineya	2%	Kosta Rika	45%

Manba: Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers//Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers - ILOSTAT

Dunyodagi 196 million mehnat migrantlarining 8-9%ini migrant uy xizmatchilari tashkil etgan. Bu ko'rsatkichni ayol migrantlar orasida ko'rsak, dunyodagi jami 70 million ayol migrantlarining 12,2%ga yaqini ya'ni 8,45 millionini ayol migrant uy xizmatchilariga to'g'ri keladi. Dunyo bo'ylab 67,2 million uy xizmatchilarining 17,2%ini ya'ni 11,5 millionini migrant uy xizmatchilari tashkil qiladi. Bu esa dunyo bo'ylab shaxsiy va uy xizmatlari uchun migrantlarga bo'lgan talabning yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Dunyo bo'ylab o'y xizmatchilarining 80%i yuqori daromadli mamlakatlarda joylashgan bo'lib, ular mazkur mamlakatlardagi jami migrantlarning 66%ini tashkil qiladi. Arab mamlakatlari, Shimoliy Amerika va Yevropa mintaqalarida jami migrant uy xizmatchilarining 52%i joylashgan. Mazkur mintaqalarda demografik jihatdan qarish jarayonlarining yuqori sur'atlarda o'sishi, parvarishga muhtoj kishilarning shaxsiy va uy xizmatlariga bo'lgan ehtiyojning ortishiga olib kelmoqda. Xususan, dunyo bo'ylab uy xizmatchilarining 81%ini ayollar tashkil qilsa, migrant uy xizmatchilarining 73%ini ayollar tashkil qiladi.

Dunyo mintaqalari bo'ylab jami migrantlar tarkibida ayol migrant uy xizmatchilarining ulushi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Arab mintaqasi (60,8%) hamda eng quyi ko'rsatkich Sharqiy Yevropa mintaqasi (0,8%)ga to'g'ri keladi [14]. Arab mamlakatlari mintaqasida jami uy xizmatchilarining 82%ini ayol migrantlar tashkil qiladi. Bu holat esa, uy xizmatchilari va ayollar migratsiyasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ifodalaydi, natijada ishga yollanayotgan 10 ta ayoldan 6 tasini uy xizmatchilari tashkil qiladi. Janubi Sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyo mintaqasi birga bir paytning o'zida ayol migrant uy xizmatchilarini eng ko'p yuboruvchi mintaqaga hisoblanadi. Xususan, mintaqadan ayol migrant uy xizmatchisi sifatida Yaqin Sharq va Yevropa mintaqalariga hamda yangi industrial mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadilar. qiladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab 11,5 million migrant uy xizmatchilari bo'lib, ularning aksariyatini ayollar tashkil etadi [15]. O'rta Sharq mintaqasi Afrika va Osiyo mintaqasi kabi quyi daromadli mamlakatlardan kelgan ayol migrantlarni eng ko'p jalb qiluvchi mintaqaga hisoblanadi [16]. Mazkur ayol migrantlarning aksariyati past malaka va quyi ta'lim darajasiga ega bo'lishlari hamda ishlash uchun boradigan joylaridan bexabar ekanliklari ish beruvchilar uchun ularga kam ish haqi to'lash, belgilangan ish soatidan ortiqcha ishlatish, jismoniy kuch ishlatish va tahqirlash kabi ekspluatatsiyaning turli shakllaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi [17]. Mahalliy ishchilar bilan solishtirilganda ayol migrant uy xizmatchisi uchun yetarli xavfsiz ishlash sharoitlarining yaratilmasligi, ularga nisbatan jismoniy va jinsiy zo'ravonlik o'tkazilishi, ularning xuquqlarining poymol qilinishi mazkur ayol migrantlarning jismoniy va ruhiy jihatdan jarohatlanishlariga yoki bir umr kasallanib qolishlariga olib kelmoqda [18].

5-jadval. Dunyo mintaqalarida jami migrantlar tarkibida ayol migrant uy xizmatchilarining ulushi

Mintaqa	Jami migrantlar tarkibidagi ayol migrant uy xizmatchilarining ulushi%
Shimoliy Afrika	23,0
Sub-saxro Afrika	9,4
Lotin Amerikasi	35,3
Shimoliy Amerika	3,3
Janubiy, Shimoliy Yevropa	10,6
Sharqiy Yevropa	0,8
Markaziy va G'arbiy Osiyo	4,5

Arab mintaqasi	60,8
Sharqiy Osiyo	33,4
Janubi-Sharqiy Osiyo	39,2
Janubiy Osiyo	2,8

Manba: Gallotti, M. Migrant Domestic Workers across the World: Global and Regional Estimates; International Labour Organization: Geneva, Switzerland, 2015; pp. 2,3.

Xususan, Yaqin Sharqqa katta miqdordagi ayol uy xizmatchilarini yetkazib beruvchi mamlakatlardan biri bu -Efiopiya hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, birgina Sadiya Arabistonida ishlab qaytgan efopiyaliklik ayol migrantlarning aksariyati mazkur safarlarini xatarli bo'lganini, oziq-ovqat va ichimlik suvi tanqisligi va tahqirlanish muammolaridan aziyat chekkan ekanliklarini bildiganlar [19].

Livandagi jami migrantlarning 76%ini va uy xizmatchisi migrantlarining 99%ini ayol migrantlar tashkil etadi. Xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan 2021 yilda 344 nafar og'ir sharoitlarda mehnat qilayotgan ayollarga yordam berilgan, ularning 85 nafari Liviyaga ketayotganliklarini ham bilmaganliklarini, ularni Turkiya, Fors Ko'rafazi, Yevropa, AQSH yoki Kanada kabi mamlakatlarda ishga joylashtirishga va'da berilganligi ma'lum qilganlar [20].

Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, majburiy mehnatdan aziyat chekayotganlarning 16,5 millionini ayollar tashkil etadi. Livandagi uy xizmatchilariga nisbatan nafaqat majburiy mehnat balki qullik, odam savdosi, shaxsiy xujjatlarni yashirib qo'yish, irqiy kamsitish va qiynoqlar kabi tazyiqlar o'tkazilish ko'p uchraydi. Ayniqsa pandemiya sharoitida mamlakatdagi ayol migrant uy xizmatchilarining norasmiy migrant statusini tanlashga majbur bo'lishlari ularga nisbatan belgilangan minimal ish haqi miqdoridan kam bo'lgan ish haqi to'lash yoki umuman ish haqi to'lamaslik hamda ish soatidan ortiqcha ishlatish kabi holatlarning ko'payishiga sabab bo'ldi. Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 1,2 ming ishchilar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, ayol xizmatchilarining 22,5%i ish beruvchilar kunduz kunlari ularni ustilaridan qulflab ketishlari ma'lum bo'lgan. Ba'zi manbalarda ta'kidlanishicha, Livanda migrant uy xizmatchilari tomonidan dunyoga keltirilgan 15 ming nafar ta'lim olish va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan bolalar mavjud [21].

Ayol migrantlarning o'z vatanlariga pul o'tkazmalari katta xajmni tashkil qilmasada, ularning o'tkazmalarining asosiy qismi sog'liq, ta'lim, oila va jamiyat taraqqiyoti uchun sarflanadi. Masalan, nepallik asosan uy xizmatchisi bo'lgan ayol migrantlarning pul o'tkazmalari mamlakatga yuborilgan jami migrantlarning o'tkazmalarining 50%ini yoki YAIMning 23%ini tashkil qiladi [22].

Shu o'rinda ayol mehnat migrantlarining tajriba, bilim, ijtimoiy, siyosiy va madaniy normalar kabi ijtimoiy o'tkazmalari pul o'tkazmalaridan ko'ra ko'proq ahamiyat kasb etishiga ham etibor berish lozim. Chunki ayollarning xorijda ega bo'lgan bilimlari, g'oyalari, tajriba va texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalari ularning oilalari va jamiyatdagi mavqe'larini ortishiga va mazkur muhit ishtirokchilarining dunyo qarashlarida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishini ham unutmash kerak. Ayollar erkak migrantlarga nisbatan kamroq ish haqi olsalarda, ammo erkaklarga nisbatan daromadlarining katta qismini yuboradilar, shuningdek, ularning transfer to'lovlari ham yuqoriroq. Migrantlarning pul o'tkazmalarining 25,8%i ayollar ulushiga to'g'ri keladi.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, aksariyat o'rtadan quyi bo'lgan hamda quyi daromadli mamlakatlarda ayol migrantlar mehnat bozoridagi dikriminatsiya, ishdagi ekspluatatsiya va zo'rvonlik, sog'liqni saqlash va ta'limdan foydalanishdagi to'siqlar, sudlovdagi adolatsizliklar kabi muammolarga duch kech kelishda davom etmoqdalar.

Odam savdosi qurbonlari ichida hali ham ayollarning ulushi yuqoriligicha qolmoqda. Xususan, odam savdosi qurbonlarining 65%ini ayollar, ya'ni 46%ini kattalar va 19%ini qizlar tashkil qiladi. Katta yoshdagi qurbon ayollarning asosiy qismi Yevropa, Shimoliy Amerika va Osiyo mintaqalarida foliyat ko'rsatsa, qiz bolalarning qurbon bo'lishi ko'proq Osiyo mintaqasida uchraydi.

Yuqoridagi holatlar ayollar mehnat migratsiyasi muammosini kun tartibining dolzarb masalasi sifatida qolishini va mazkur jarayon bilan bog'liq muammolarni oldini olishda xalqaro va mintaqaviy hamkorlik muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bora namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, 1997; Phizacklea, 1998; Lutz, 2010
2. Кошулко О.П.Миграция женщин как одно из современных направлений социальных исследований. С.122.
3. Варшавер, Рочева, 2015; Рочева 2020.
4. Г.И.Осадчая, Е.Е.Киселова, Е.Ю.Киреев, А.А.Черникова. Основные векторы женской миграции на евразийском пространстве//Women in Russian society.2021.№2. P.130.
5. Рычихина, 2020: 48: Ву haqida qarang: Г.И.Осадчая, Е.Е.Киселова, Е.Ю.Киреев, А.А.Черникова. Основные векторы женской миграции на евразийском пространстве//Women in Russian society.2021.№2. P.135.
6. Секач, Мостиков, 2017: Ву haqida qarang: Г.И.Осадчая, Е.Е.Киселова, Е.Ю.Киреев, А.А.Черникова. Основные векторы женской миграции на евразийском пространстве//Women in Russian society.2021.№2. P.135.
7. Пескова, Абреу Бастос, 2014
8. Key global migration figures, 2019-2022.IOM UN migration 2022, October
9. Eliana Rubiano, Matulrvichkatethlee Beegle, December 19, 2018 // Women and migration: Exploring the data (worldbank.org)
10. ILO Global Estimates on International Migrant Workers Labour Migration Branch Conditions of Work and Equality Department Department of Statistics Results and Methodology.ILO.2018.P.12,13.
11. Daniela Bolzani, Francesca Crivellaro, Rosa Grimaldi. Highly skilled, yet invisible. The potential of migrant women with a STEMM background in Italy between intersectional barriers and resources// <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12719>
12. Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers//Who are the women on the move? A portrait of female migrant workers - ILOSTAT
13. Gallotti, M. Migrant Domestic Workers across the World: Global and Regional Estimates; International Labour Organization: Geneva, Switzerland, 2015; pp. 2,3.
14. Gallotti, M. Migrant Domestic Workers across the World: Global and Regional Estimates; International Labour Organization: Geneva, Switzerland, 2015; pp. 1-8.
15. Hargreaves, S.; Rustage, K.; Nellums, L.B.; McAlpine, A.; Pocock, N.; Devakumar, D.; Aldridge, R.W.; Abubakar, I.; Kristensen, K.L.; Himmels, J.W.; et al. Occupational health

- outcomes among international migrant workers: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob. Health* 2019, 7.
16. Genderen patterns of women and girls' migration along the Eastern corridor. IOM. December 2020. P.20.
 17. Zeina Mehzer, Gabriella Nassif, Claire Wilson. Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective. ILO. 2021. P.3
 18. UN Women. (2013). "Contributions of migrant domestic workers to sustainable development."
 19. World migration report 2022. P.264
 20. Abduramanov H.H. (2022). Changes of reproductive behavior of women of fertile age in Uzbekistan and factors of modern fertility increase. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. №12 (132). P.3-7. DOI:10.18551/rjoas.2022-12.01
 21. Xamid Abduramanov. Increasing the efficiency of regulating demographic processes in the republic of Uzbekistan. DOI:10.48047/IJEMR/V09/I11/05
 22. Abduramanov H.H., Honturayev B.B. Ways to eliminate problems with early marriage and premature birth. *RJOAS*, 5(125). pp. 187-192. DOI: 10.18551/rjoas.2022-05.21.
 23. Abduramanov Hamid Khudaybergenovich. "Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan". *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Vol 3 (1), 2018, pp.617-620. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd19013>
 24. Abduramanov K. K. Ways Of Improving Social Support Of The Aged Population In The Conditions Of Senility Tendency Deepening // *European Journal of Business and Economics*. – 2010. – Т. 1. DOI: <https://doi.org/10.12955/ejbe.v1i0.80>
 25. Abduramanov K. K., Ibragimov L. Z. Regional characteristics of demographic development in the republic of uzbekistan // *SEA: Practical Application of Science*. – 2015. – Т. 3. – №. 1.
 26. Абдураманов Х. Ўзбекистон Республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари // *Экономика И Образование*. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.
 27. Abduramonov X. Аҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2012. – №. 2. – С. 299-310.
 28. Абдураманов Х. Классификация угроз экономической безопасности связанных с демографическими проблемами // *InterConf*. – 2020.
 29. Abduramanov K., Dekhkanov S. Experience of foreign countries in the prevention of early marriage and early childbirth // *InterConf*. – 2021.
 30. Abduramanov X.X. O'zbekistonda tashkillashtirilgan migratsiya jarayonlarining tahlili. Ўзбекистон республикасини ривожлантириш стратегиясининг янги босқичида инсон омилли ва манфаатлари: халқаро амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами.–Тошкент, 2019. – 157-159.
 31. Abduramanov, K. K. (2016). Evaluation of the influence demographic factors on aging population in the Republic of Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"*, 42, 93-98.

32. Abduramanov, X. X., & Bakieva, I. A. (2018). Peculiarities of Employment of Population in Ferghana Region. *Economics and Innovative Technologies*, 2018(3), 8.
33. Abduramonov X. Ўзбекистон Республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2013. – №. 3. – С. 22-31.
34. Abduramonov, X. (2012). Аҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 299-310.
35. Абдураманов Х. Ўзбекистон Республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари // *Экономика И Образование*. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.
36. Абдураманов Х.Х. Демографик жараёнлар хавфсизлиги концепцияси. “Иқтисодийтни модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнида ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришнинг методологик асослари”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент, 2018. – 248-250.
37. Абдураманов Х.Х. Демографик жараёнларни давлат томонидан тартибга солиш механизмини шакллантириш. «Инновацион ва рақамли иқтисодий шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш муаммолари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Самарқанд, 2020. – 8-11-б.
38. Абдураманов Х.Х. Демографик хавфсизликни таъминлашнинг ташкилий механизмлари. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожлантиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция илмий мақолалар ва материаллари тўплами. – Андижон, 2019. – 21-25 б. Available from: <https://www.researchgate.net>
39. Абдураманов Х.Х. Демография соҳасида миллий манфаатларни ҳимоя қилишнинг устувор йўналишлари. “Тизимли тадқиқотлар” илмий-таҳлилий журнал. №1. – Тошкент, 2020. – 101-111 б. Available from: <https://www.researchgate.net>
40. Абдураманов Х.Х. Классификация угроз экономической безопасности связанных с демографическими проблемами. *Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century»*. Ottawa. 2020. - P.21-26.
41. Абдураманов Х.Х. Қишлоқ жойларида норасмий иш билан бандликни тартибга солиш. Ўзбекистон Республикаси харажатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари. Илми маъруза ва мақолалар тўплами. – Тошкент, 2019. – 48-55.
42. Абдураманов Х.Х. Социальная защита престарелых: на примере Республики Узбекистан. *Проблемы современной экономики*. №2 (58), 2016. Available from: <http://m-economy.ru/art.php?nArtId=5802>
43. Абдураманов Х.Х. *Яшил иш ўринларини ташкил этиш йўналишлари*. «Минтака аҳолисининг бандлигини таъминлаш ва фаровонлигини яхшилаш: ҳозирги аҳволи, муаммолари ва тараққиёт стратегияси». Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Нукус, 2018. – 264-265 б.
44. Khudaybergenovich, A. H. (2018). Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 617-620.

45. Холмўминов, Ш., Хомитов, К., Арабов, Н., Абдураманов, Х., Бобоназарова, Ж., & Саидов, Н. (2020). Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг стратегик йўналишлари. *Архив научных исследований*, (3).
46. Khamid A. Ўзбекистон Республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари //Архив научных исследований. – 2019.
47. Hamid A., Shaxnoza A. O‘zbekiston Respublikasida erta nikoh holatini bartaraf etishning samarali mexanizmlari //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 770-784.

